

JAHON OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BOZORINING ZAMONAVIY TARKIBI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Kamilova Zulfira Abdujabbarovna

Toshken davlat iqtisodiyot universiteti,
“Korporativ boshqaruv” fakulteti.

“Xalqaro Iqtisodiyot” bo’limi, 1 bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514804>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon oziq-ovqat mahsulotlari bozorining zamonaviy tarkibi va rivojlanish istiqbollari o'rgatish uchun muammoning ma'naviy, rasmiy, tarkibiy jihatlari yoritib berilgan bo'lib tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: jahon iqtisodiyoti, tendentsiya, iste'molchilar.

Zamonaviy jahon savdosining rivojlanishi jahon iqtisodiyotida sodir bo'layotgan umumiy jarayonlar ta'siri ostida sodir bo'ladi. Mamlakatlarning barcha guruhlariga ta'sir ko'rsatgan iqtisodiy tanazzul, Meksika va Osiyo moliyaviy inqirozlari, ko'plab, shu jumladan rivojlangan davlatlarning ichki va tashqi nomutanosibliklari hajmining o'sishi xalqaro savdoning rivojlanishidagi notekislikka, 1990-yillarda uning o'sish sur'atlarining pasayishiga olib kelishi mumkin emas edi.

Jahon bozori jahon iqtisodiyotini yanada xalqarolashtirish va uning globallasuvi bilan bog'liq tendentsiyalarga ega. Ular xalqaro savdoning jahon iqtisodiyotini rivojlantirishda, tashqi savdo esa milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda rolining o'sishida namoyon bo'ladi. Birinchisi jahon savdosining elastiklik koeffitsientining o'sishi bilan tasdiqlanadi (1980-yillarning o'rtalariga nisbatan 2 baravar ko'p), ikkinchisi - aksariyat mamlakatlar uchun eksport va import kvotalarining o'sishi.

Urushdan keyingi o'n yilliklarda tsivilizatsiya yer aholisining ko'pchiligini oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosini hal qila olmadi. Ushbu muammo dunyoning o'nlab sanoat mamlakatlari uchun dolzarb bo'lib qolmadi. Urushdan keyingi o'n yilliklarda umuman oziq-ovqat iste'moli barcha mintaqalarda ko'payib borayotgan bo'lsa-da, u qit'alar va alohida davlatlar bo'ylab notekis taqsimlangan. Bundan tashqari, ishlab chiqarishning o'sishi aholining tegishli o'sishi bilan deyarli muvozanatlashadi.

Urushdan keyingi o'n yilliklarda oziq-ovqat ta'minoti nuqtai nazaridan, aniq xususiyatlar bilan tavsiflangan erning geografik hududlari nihoyat aniqlandi.

Bular, birinchi navbatda, dunyoning sanoat zonalari, shu jumladan G'arbiy va Shimoliy Evropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya va Yaponiya-yuqori sifatli oziq-ovqat tanqisligiga emas, balki uning ortiqcha miqdoriga duch keladigan mintaqalar. Biroq, tadqiqotchilarning e'tiboridan chetda qolgan narsa shundaki,

rivojlangan mamlakatlarning oziq-ovqat xavfsizligi asosan rivojlanayotgan mamlakatlarning ocharchiligiga bog'liq. Agrar sektorning eng yuqori mahsuldorligiga ega bo'lgan o'z oziq-ovqat resurslari rivojlangan mamlakatlar uchun deyarli etarli emas edi, agar rivojlanayotgan mamlakatlarda TMKlar tomonidan boshqariladigan butun agrar anklavlar yaratilmagan bo'lsa, ularning mahsulotlari rivojlangan mamlakatlar bozorlari uchun mo'ljallangan.

Ikkinchidan, bular Janubiy Evropa va Markaziy Osiyoning mintaqalari, shuningdek Lotin Amerikasining aksariyat mamlakatlari, Magreb va ASEAN mamlakatlari bo'lib, ularda oziq-ovqat ta'minoti BMT JSST talablari nuqtai nazaridan normaga yaqinlashadigan darajada bo'ladi.

Uchinchidan, bular Sharqiy Evropa, MDH va Boltiqbo'yi mamlakatlari, shuningdek Hindiston, Misr, Indoneziya, oziq-ovqat ta'minoti BMT JSST standartlariga muvofiq me'yordan chetga chiqishning "ruxsat etilgan" darajasida. Sharqiy Evropa, MDH va Boltiqbo'yi mamlakatlarida oziq-ovqat ishlab chiqarish darajasi ularning haqiqiy imkoniyatlariga mos kelmaydi. Turli xil qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirish va chorvachilik bilan shug'ullanadigan ulkan hududlarga ega bo'lgan bitta Rossiya nafaqat o'z aholisini zarur oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlash, balki boshqa mamlakatlarga yordam berish uchun ham katta imkoniyatlarga ega.

Biroq, hozirgi vaqtda MDH mamlakatlari va Boltiqbo'yi davlatlari oziq-ovqat importchilari sifatida harakat qilmoqdalar.

Sharqiy Evropa mamlakatlaridan Vengriya, Chexiya, Slovakiya ozroq yoki ozroq oziq-ovqat bilan ta'minlanadi va Bolgariya, Polsha, Ruminiya, Mo'g'uliston don va go'shtning barqaror importchilari hisoblanadi. So'nggi yillarda Xitoy go'sht, guruch va bug'doy importini to'xtatdi, o'zini o'zi ta'minlashga o'tdi va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qila boshladi.

To'rtinchidan, bu rivojlanayotgan mamlakatlar. Rivojlanayotgan mamlakatlarning tez o'sib borayotgan aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash bizning davrimizning eng dolzarb global muammolaridan biridir. Rivojlanayotgan mamlakatlarning oziq-ovqat muammosini hal qilish ularning iqtisodiy va ilmiy-texnik qoloqligini bartaraf etish bilan bog'liq bo'lib, uni amalga oshirishning ilg'or ilmiy usullarini joriy etish asosida tubdan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, erga egalik qilish va erdan foydalanishning qoloq shakllarini yo'q qilish, qishloq xo'jaligini yuksaltirish yo'llariga asoslanadi. Qishloq xo'jaligi ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotining etakchi tarmog'i bo'lishiga qaramay, uni mubolag'asiz ushbu mamlakatlarning iqtisodiy tuzilmalarining eng zaif bo'g'ini deb atash mumkin. Qoloq agrotexnik usullardan foydalanish,

mehnat unumdorligining past darajasi rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligida band bo'lgan bir kishi o'zini va oilasini zo'rg'a boqishi mumkin bo'lgan vaziyatni oldindan belgilab qo'ydi, AQShda bitta fermer 59 kishining, G'arbiy Evropada 19 kishining va Yaponiyada deyarli 14 kishining ehtiyojlarini qondirdi.

Jahon oziq-ovqat bozorining tendentsiyasi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining global tovar aylanmasidagi ulushining muttasil pasayishi, shu bilan birga ushbu tovar guruhlari eksporti va importining mutlaq o'sishi hisoblanadi. XX asrning so'nggi uch o'n yilligida jahon savdosi tarkibida qishloq xo'jaligi tovarlari ulushining 16,6 foizdan 7,5 foizgacha, ya'ni 2,2 baravar, oziq - ovqat esa 13,1 foizdan 5,1 foizgacha, ya'ni 2,6 baravar kamayishi kuzatildi. Ushbu nisbiy pasayish, birinchi navbatda, aholi jon boshiga boshqa guruhlar tovarlari savdosining barqaror, intensiv o'sishi bilan izohlanadi.

Bir qator tovarlar bozorida globallashtirish tendentsiyasi mavjudligini tan olgan holda, ushbu harakatlar bir vaqtning o'zida birinchi navbatda tovarlarni standartlashtirishda ko'plab to'siqlar mavjudligini qayd etadi va birinchi navbatda har bir bozorda iste'molchining xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan mahsulotlarni moslashtirish nuqtai nazaridan istiqbolni ko'radi. Ko'pgina mamlakatlarda iste'molchilarning turli guruhlarining xatti-harakatlaridagi farqlarning ko'payishi kuzatilmoqda. Shunday qilib, iste'molning globallashtirish tendentsiyasiga vatanparvarlik va iste'molchining xulq-atvorining milliy o'ziga xosligi tendentsiyasi qarshi turadi.

Shunday qilib, hozirgi kunda dunyoda oziq-ovqat ishlab chiqarish, tarqatish va tashqi savdo Markaziy hokimiyat tomonidan jiddiy tashvish tug'dirmaydigan davlat yo'q. Va bu jihatdan, ko'rib chiqilayotgan muammo, shuningdek, ba'zi mamlakatlar oziq-ovqatning surunkali etishmovchiligiga duch kelganiga qaramay, haqiqatan ham Sayyora vazifasini bajaradi, boshqalarida esa hozirgi maqsad ilmiy asoslangan me'yorlarga yaqinlashtirish uchun ovqatlanishni sifatli yaxshilash edi, ba'zilar esa hatto "kurashishga" majbur. ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ortiqcha va ortiqcha miqdoridan kelib chiqadigan mahsulotlar aholi kasalliklarini iste'mol qilish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A. I. Arkhipova, A. N. Nesterenko, A. K. Bolshakova, iqtisodiyot darsligi, 2007 yil 59-90 betlar.
2. I. T. Balabanov, A. I. Balabanov, "iqtisodiyot" - Sankt-Peterburg: Piter, 2009 yil ("universitetlar uchun darsliklar" seriyasi) 23-24 betlar.
3. P. E. Samuelson, Samuelson V. D., iqtisodiyot, Nordxauss, Uilyams nashriyot uyi MCHJ, 2007, 12-46 betlar.

4. C. R. Makkonnell, iqtisodiyot: jahon iqtisodiyoti tamoyillari, muammolari va siyosati 2009 yil 78-90 betlar.
5. A. G. Gryaznova va A. yu.Yudanova, Mikroiqtisodiyot. Nazariya va rus amaliyoti, 2008 yil 46-bet
6. Mankyu, N. G. Mikroiqtisodiyot tamoyillari: oliy o'quv yurtlari uchun darslik Piter, 2010 yil. -89-100 betlar
7. Grebennikov P. I. Mikroiqtisodiyot darsligi, 2007 yil, 12-13 betlar.
8. Pindike R. S., iqtisodiyot uchun talabalar uchun qo'llanma, 2009 yil 35-90 betlar.
9. E. B. Yakovleva, 2008 yil darslik, 240-259 betlar.

